

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДАГИ ҚАРАШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Каримова Дилдора
НамДУ магистранти

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақоламизда Марказий Осиё халқларининг педагогик қарашлар тарихи, педагогик меросимизнинг асосий қоидалари ўрганилган, ҳамда Уйғониш даври мутафаккирлари ҳамда атоқли жадидчиларимизнинг шахс маънавий юксалиши, инсон камолотида тарбия масаласидаги қарашлари таҳлил қилинган.

КАЛИТ СЎЗЛАР. Инсон камолоти, тарбия, замонавий болалар, давр иллатлари, ҳайвоний қусурлар, камолот даражаси, жадидчилик, бурч, тараққий имкониятлар.

КИРИШ. Инсон камолоти кўп қирралидир. Унинг буюклиги ва камолоти шубҳасиз, маънавий камолот даражаси билан белгиланади. Тез ўзгариб бораётган ижтимоий-маданий дунёда замонавий болалар ва ўсмирларнинг ривожланиши ва камолотининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда тарбия муаммоси тобора долзарб бўлиб бормоқда. Тарихий тараққиётнинг барча бурилиш давларида буюк шахслар жамият ҳаётида кескинлашаётган зиддиятлардан чиқиш йўллари излаш билан боғлиқ бўлган таълимотларида инсон маънавий камолотининг муайян қирраларига алоҳида эътибор қаратганлар [11;14].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТАДАЛОГИСИ.

Марказий Осиё мутафаккирларининг оила ва тарбия борасидаги қарашлари Д.К.Арапбоева[3], Ў.К. Жалоловалар[10], Г.Н.Нажмидинова [9], Б.Т.Жураев[6] илмий изланишларида ўз аксини топган. Маҳаллий

тадқиқотчилардан **Д.Ражапова** жаҳидчиларнинг жамиятда аёллар ўрни, таълим олиш масаласидаги қарашларини илмий таҳлил қилган бўлса, **К. Пардаева [12]** узлуксиз маънавий тарбия жараёнида жаҳидчиларнинг асарларидан фойдаланишнинг самарадорлиги борасида илмий изланишлар олиб боради. **Б.Қосимов, Б.Жўраев, Ш.Ризаевлар** ўзларининг илмий мақолаларида **А.Авлоний** асарларини таҳлил қилган. Хорижий тадқиқотчилардан **Балдауф Ингеборг** Марказий Осиёда жаҳидчилар томонидан амалга оширилган таълим ва тарбия борасидаги ислохатлар борасида илмий изланишлар олиб боради [5].

НАТИЖАЛАР. Инсон тарбияси масаласи, уларни нуқсонлардан, ҳайвоний қусурлардан қутқариш аждодларимизнинг азалий қайғуси бўлиб келган. Шахс, миллат, инсоният маънавиятининг ҳолати ва даражаси жамият тараққиётига турлича таъсир этиши мумкинлиги қадим замонлардан бери маълум. Жамият ҳаётидаги барча юксалишлар, тараққиёт имкониятлар, комил инсон шахсининг шаклланиши муайян имкониятлар билан боғлиқ. Шунинг учун жамият тараққиётидаги тушкунликлар, турғунлик ҳолатлари, иқтисодий, сиёсий омиллардангина эмас, балки кишиларнинг онги, эътиқоди, дунёқараши, ахлоқий камолоти даражасидан ҳам излаш керак. Шу сабабли ҳар бир миллат ва халқнинг доно алломалари тараққиётда бирламчи омил инсон шахсини маънавий юксалтириш лозимлигини яхши тушунишган. Ўз халқини маънавий уйғоқликга чақирган, жаҳолатга қарши маърифат йўли билан курашган жаҳидчиларимизнинг юксак орзуси битта, яъни, ўз ватани озодлиги ва равнақи ҳисобланган. IX-XII, XIV-XV асрларда уйғониш даврини Европадан олдин бошлаб берган халқ XVII-XIX асрларда ақидапарастлик, мутассиблик оқибатида тараққиётдан орқада қола бошлади. Бу борада биринчи президентимиз ҳақли равишда « *Нега бу миллат буюк сиймоларни етиштириб, XVII-XIX асрларга келиб то шу чоқгача эришган юксалиш даражаларидан тушиб кетди? Негача сўнгги уч аср мобайнида бошимиз*

қолоқликдан чиқмай қолди? Чор Россиясининг ўлкамизни нисбатан осон забт этишида ана шу қолоқликнинг ҳам ўрни бўлганмикан?[7] -деган асосли фикрларни билдирадilar.

МУҲОКАМА. Ҳар бир халқ нафақат моддий бойлиги, энг аввало юксак маънавияти, маданияти билан ҳам кучлидир. Марказий Осиё халқларининг педагогик қарашлар тарихини, педагогик мероснинг асосий қоидаларини таҳлил қилар эканмиз, аجدодларимизнинг жаҳон педагогика фани ривожига бебаҳо ҳисса қўшганлигининг гувоҳи бўламиз. Марказий Осиё мутафаккирлари жамият тараққиётини таъминлашда жамият маънавий имкониятларини юксалтириш, биринчи навбатда шахс маънавиятини яхшилаш масаласига эътибор қаратганлар. Жумладан, Абу Наср Фаробий ўзининг “Фозил одамлар шаҳри” асарида шахс маънавий камолотини адолатли жамият қуришнинг асосий шарти сифатида белгилайди. Буюк мутафаккир Абу али Ибн Сино фарзанд тарбияси ҳақида “Ёш бола таълим-тарбия оладиган жойда одоб-ахлоқли, туриш-турмуши намунали болалар бўлиши лозимлигини ёш боланинг ҳар бир нарсани уларга тақлид қилиб ўрганиши билан асослайди”[4]. **Имом Абу Ҳомид Ғаззолий “Кимёи саодат”** асарида “Инсон ҳайвон ва фаришта орасидаги махлуқдир”. Ҳайвон ривожланмайди, чунки камолот қуввати йўқ. Фаришта ҳам ривожланмайди, чунки унинг ўзи пок илоҳий нурдан иборат. Фақат инсондагина ривожланиш, руҳий камолот хислати мавжуд. Ғаззолий инсонни тарбиялаш орқали ундаги моддий-шайтоний ҳирсларни барҳам топтириб, илоҳий-рахмоний сифатларни кўпайтириш мумкинлигини айтади[8]. Ғаззолий комил инсонни барча инсонларнинг ҳақиқати, яъни одамийлар одамийси эканлигини айтиб ҳар бир инсон мана шу ҳақиқатга интилиши кераклигини айтади. Аждодларимиз камолот тушунчасини ҳар хил талқин қилганлар, жумладан, Насафий илм ўрганиш ва тариқат мақомларини босиб ўтишида деса, Кошифий эса камолотни одамнинг одамга нафи тегиши, ўзини бошқаларнинг бахти учун

фидо қилишида деб ҳисоблайди. Муҳаммад ибн Муҳаммад Жомий айтади: “Ҳар бир ота-онанинг фарзанд олдидаги муҳим бурчи бу ота ўз фарзандини номусли аёлдан туғилишига ҳаракат қилсин, токи туғилганидан кейин одамлар фарзандга турли таъналар қилиб юрмасин, ота-оналар ўз фарзандларига илму маърифат ўргатиши, ҳамиша ҳалол овқат билан боқиши лозимлигини, она эса ҳаром ва нораво овқатлардан, ношаърий ишлардан тийилиши кераклигини таъкидлайди. Хусайн Воиз Кошифий “Футувватномаи султоний” ва “Ахлоқи муҳсиний” асарлари 500 йил давомида таълим масканларида ахлоқ –одоб дастури, яъни инсон камолотининг бир дастури сифатида қўлланилиб келинган ва бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

XIX асрнинг иккинчи ярмида Туркистонда ўз фаолиятини бошлаган жадидчилар ҳаракати фаолиятининг биринчи босқичи маънавий босқич бўлиб, бунда халқни, миллатни саводли қилиш, маънавий-маърифий тадбирларни амалга оширмасдан туриб ўлкадаги сиёсий, ижтимоий-иқтисодий муоммоларни ҳал қилиб бўлмасликларини хши тушунишган. Миллат маънавий камолоти учун курашган жадидчилар: **Бехбудий, Фитрат, Абдулла Авлоний, Мунаввар Қори, Ибрат** каби кўплаб ватандошларимиз миллат келажагини яратишда ўсиб келаётган ёш авлод тарбиясини тўғри шакллантириш учун курашганлар. Моддий қийинчиликлар, оғир ғоявий-сиёсий тайзиқларларга қарамасдан миллатпарвар жадаидчиларимиз мактаблар, кутубхоналар, театрлар очиб, саводхонликни яхшилаш мақсадида дарсликлар яратганлиги, ҳатто, ўз ҳисобларидан ёшларни Туркия ва Германияга ўқишга жўнатганлиги ўсиб келаётган ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ўрнатқуч бўла олади.

Абдулла Авлоний инсон камолотида тарбия масаласида мушоҳада қилар экан, энг аввало оила тарбиясини бирламчи, мактаб тарбияси иккиламчи ўринда болага таъсир қилишини айтиб, оила тарбиясида онанинг тарбияланганлиги

муҳим эканлигини таъкидлайди. Шу ўринда билимсиз ва ўзи тарбияга мухтож ота-оналар ҳақида *“Қайси оналарни айтурсиз? Сочи пахмоқ, қўли тўқмоқ оналарму? Ўзларида йўқ тарбияни қайдан берурлар. Оталар ҳақида эса “Тўйчи, улоқчи, базмчи, дўмбирачи, карнайчи, сурнайчи илм қадрини билмаган, илм учун пулини кўзлари қиймаган, замондан хабарсиз оталарни айтурсизми? Аввал ўзларини ўқитмак ва тарбия қилмоқ лозимдур”* [1],-дея ўзи яшаган даврдаги билимсизлик ва маънавий қашшоқликни қоралайди. Авлониё интизомни инсон хулқини тарбияловчи, мукаммаллаштирувчи манба деб биледи ҳамда унга доимий риоя қилиш кераклигини таъкидлайди. Авлониё интизомни инсон хулқини тарбияловчи, мукаммаллаштирувчи манба деб билди ҳамда унга доимий равишда риоя қилиш кераклигини таъкидлайди. Маърифатпарвар жадидачи болаларни комил инсон сифатида тарбиялашда барча таълим субъектларининг фаоллиги, бирдамлиги ва энг муҳим маъсулиятли бўлиши лозимлигига урғу бериб, болаларни тарбиялаш, уларни ахлоқини тўғри йўлга давр ёш авлодлари фикр ва тушунчаларига демократик қарашларни сингдиришга ҳаракат қилади.

Яна бир атоқли жадидачиларимиздан **Абдурауф Фитрат** ўзининг **“Оила ёки оилани бошқариш тартиблари”** асарида фарзанд тарбиясида давр иллатларини қатъий ва аёвсиз, ҳаққоний танқид остига олади. Унинг фикрича, фарзандни тўлақонли камол топтиришда жисмоний, ақлий ва маънавий тарбиядан иборат кўп таркибли тарбия бериш муҳимлигини эътироф қилиб, боланинг руҳияти, ота-она ва фарзанд руҳиятларининг нисбати ва ўзаро боғланганлиги масаласига эътибор қаратади. Жумладан, адиб **“Болани шундай тарбиялаш лозимки, бахтга бўлган интилишлари ҳеч қачон хазон бўлмасин. Ота-она болага мамнунлик ва хурсандчилик қилишни ман этмасликлари, балки ахлоқга зид бўлмаган ишлар билан мамнун ва хурсанд бўлишларини қўллаб қувватлаши керак”**[2],-дейди. Абдурауф Фитрат **«Ким бадахлоқ болаларни тарбия этса, инсониятга катта душманлик қилган**

бўлади”,-деган эди. Бунда ота-она ёки мураббий тарбияси бу шахсий иш сифатида қаралмаслиги, балки жамиятга дахлдор маъсулиятли иш эканлигини таъкидлайди. Одамларнинг феъл ва ҳаракатини яхши шакл, мазмунга келтириш учун уларнинг руҳини тарбиялаш лозим деб ҳисоблайди. У миллатни тарбиялаш учун аёллар, яъни оналарни тарбиялаш лозимлигига жиддий эътибор қаратиб, доимо калтакланадиган, билимсиз, кўрқоқ ва тафаккур қилмайдиган оналардан худди шундай фарзандлар тарбия топишини, шу сабабли аёлларнинг билимли бўлишини рағбатлантириш лозимлигини таъкидлаб, кўп хотинлиликнинг салбий жиҳатларини асослаган ҳолда қоралайди.

Хулоса. Тарбия инсониятнинг шундай буюк ихтиросики, мутафаккирлар олимлар минг-минг йиллар давомида унинг мазмуни, усуллари, шакллари, таъсир механизмларини қандай ташкил қилиш масаласида изланиб келишган. Мазкур масалада Марказий Осиё мутафаккирларининг тарбия масаласидаги қарашлари бугунги кунимизда ҳам дастуруламал бўла олади. Шундай экан уларнинг илмий меросини ҳар томонлама ўрганиш баркамол авлод тарбилашда аҳамиятлидир.

References

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулустон ёхуд ахлоқ. Тошкент. "Ўқитувчи". 1992..-Б. 14 (168)
2. Абдурауф Фитрат. Оила ёки оилани бошқариш тартиблари. Тошкент "Маънавият". 2000. –Б.5. (112)
3. Арапбоева Д.К. Шарқ мутафаккирларининг оила ва тарбия ҳақидаги қарашлари. //Замонавий таълим. 2015.7-сон..-С.66-72
4. У.Алимов. Оилада фарзанд тарбияси. "Моварауннаҳр" нашриёти. Тошкент .2014.-Б.5.(456)

5. Балдауф Ингебог .Джадидизм в Центральной Азии в плане реформизма и модернизма мусульманском мире. Халқаро конференция материаллари. Т.: Маънавият, 2001, 44-45 б.
6. Жураев Б. Т. Гуманизация дидактических отношений между учителем и учащимся в педагогических идеях Востока //VIII Лазаревские чтения" Ликитрадиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей?". – 2018. – С. 120-122.
7. Каримов И.А.Тарихий хотирасиз келажак йўқ.-Т.:Шарқ, 1998,-Б.9.
8. Комил инсон ҳақида тўрт рисола.Нажмиддин Комилов таржимаси. Тошкент. “Маънавият”1997.-Б.4. (280)
9. Нажмиддинова Г. Н., Курбонова У. У. Великие мыслители Востока об обязанностях родителей по воспитанию детей //Молодой учёный. – 2013. – Т.
- 10..Ў.К.Жалолова. Шарқ ва Ғарб мутафаккирларининг маънавий-ахлоқий камолоти ҳақидаги қарашлари// //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий-электрон журнали.№6,апрел.2013.-Б.2-7.
- 11.Э.Юсупов.Инсон камолотининг маънавий асослари.Тошкент.”Университет” нашриёти-1998.-Б.9-10.(183)
- 12.Пардаева К.Узлуксиз маънавий тарбия жараёнида Абдулла Авлоний асарларидан фойдаланиш самарадорлиги. /”Абдулла Авлонийнинг илмий педагогик қарашлари” мавзусида халқаро илмий конференция материаллари. 2020 йил 10 июль– Т.: ТДПУ, 2020